

УДК [373.3:004]:8

Романюк Ірина

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри інформатики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Андрієвська Віра

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-1632-4045>

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРОВАДЖЕННЯ STEM ОСВІТИ В ПОЧАТКОВУ ШКОЛУ

Анотація. Статтю присвячено висвітленню теоретичних засад упровадження STEM освіти в початкову школу. Уточнено сутність STEM-концепції; розкрито специфіку напрямів STEM, STEAM, STREAM. Показано, що упровадження STEM освіти передбачено на всіх рівнях освіти, проте особливу значущість має початковий етап реалізації напрямку STEM як ключовий у розвитку стійкого інтересу здобувачів до вивчення предметів природничо-математичного циклу.

Ключові слова: STEM; STEAM; початкова школа.

Постановка проблеми. У сучасному світі дедалі складнішими стають уміння, якими мають оволодіти підростаюче покоління, а саме: уміння вирішувати комплексні завдання, приймати інноваційні рішення; уміння самостійно визначати пріоритети та ставити завдання, розподіляти свої сили та час на їх виконання; уміння адаптуватися до будь яких змін. У розвитку зазначених умінь STEM освіта є найперспективнішим підходом, оскільки STEM орієнтовано на заохочення здобувачів, зокрема, досліджувати і розв'язувати складні проблеми реального світу; мислити “за межами шкільного підручника” та генерувати свої унікальні ідеї. Разом з тим, під впливом інноваційних змін у сфері освіти практичні питання щодо використання STEM в початковій школі й досі залишаються недостатньо вивченими, а отже потребують додаткового дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою розвитку STEM освіти в Україні опікуються П. Атаманчук, Н. Балик, Л. Білоусова, М. Бирка, О. Бутурліна, В. Носова, Н. Олефіренко, О. Патрикєєва, В. Пікалова, Н. Пономарьова, І. Савченко, Г. Шмигер та ін. Дослідники, педагоги-практики визначають STEM як одну з інноваційних педагогічних технологій природничо-математичної освіти XXI століття. Як наслідок, розробка Концепції STEM-освіти [1] стало важливим кроком до модернізації освіти для задоволення запитів суспільства на наукоємну освіту, формування актуальних на ринку праці компетентностей.

Мета роботи полягає у висвітленні теоретичних засад упровадження STEM освіти в початкову школу.

Виклад основного матеріалу дослідження. У дослідженні теоретичних засад упровадження STEM освіти в початкову школу важливим є уточнення сутності STEM-концепції. Так, звернемо увагу, що STEM-концепція трансформувалась протягом останніх десятиріч, що пов'язано із поширенням таких напрямів як *STEM* (Science, Technology, Engineering, Mathematics), *STEAM* (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), *STREAM* (Science, Technology, Research (Reading, Robotics, Rreligion, Recreation), Engineering, Arts, Mathematics). Аналіз психолого-педагогічних джерел [2-4] надав змоги встановити, що метою STEM освіти є забезпечення інтегрованого формування науково-практичних знань шляхом опанування здобувачами освіти особистого практичного досвіду, а також підготовка здобувачів до подальшого успішного навчання і працевлаштування у цифровізованому світі. Напрямок STEM охоплює широкий спектр дисциплін, а саме: астрофізика, астрономія, біохімія, хімія, інженерія, інформатика, математична біологія, нанотехнології, ядерна фізика, фізика, робототехніка тощо [5]. Проте, незважаючи на такий перелік STEM дисциплін, з часом виникла необхідність у додаткових умовах щодо творчих рішень поставленим проблемам. Як наслідок, на основі STEM з'явився напрям STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).

STEM і STEAM схожі в загальному розумінні напрями в освіті (акцент на міждисциплінарному підході вивчення проблемних ситуацій реального життя), проте мають і певні відмінності. У той час як напрям STEM орієнтовано на опанування здобувачами освіти науково-технічних концепцій, напрям STEAM “досліджує” ті самі концепції але як частину творчого (мистецького) процесу. Наприклад, під час проектування тривимірної цифрової моделі Ейфелевої вежі здобувачі освіти вивчають програмування тощо. Отже, основна ідея STEAM полягає в тому, щоб дати здобувачам можливість “відчути” зв’язок між мистецтвом і наукою [6].

Науковці В. Гаркушевський, Н. Нагорна, С. Цвілик, І. Шимкова вказують, що мистецька складова напрямку STEAM “... віддзеркалює трансдисциплінарне злиття, яке перевищує стандартні дисциплінарні межі. Цей перехід підкреслює значення креативності та інноваційного мислення в освітньому процесі, викликаючи глибшу мотивацію та залучення здобувачів через інтеграцію культурно-естетичних аспектів мистецтва у вивченні точних наук” [7; 8]. Складова “Arts” (мистецтво) охоплює такі напрями як, зокрема, театр, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, графічний дизайн тощо.

Дослідження напрямку STREAM в освіті підтвердило багатозначність акроніму, оскільки при трактуванні складової “R” в різних джерелах висвітлено, зокрема: “R” — Recreation [9]; “R” — Reading [10]; “R” — Research [11]; “R” — Robotics [12]; “R” — Rreligion [13]. Отже, напрям STREAM, в загальному розумінні, є подібним до STEM / STEAM напрямів через реалізацію міждисциплінарного підходу вивчення проблемних ситуацій реального життя. Основна відмінність полягає у трактуванні складової “R” (Recreation, Reading, Research, Robotics, Religion).

Звернемо увагу, що незалежно від обраного STEM / STEAM / STREAM напрямку в педагогічній практиці важливо спиратись на загальну Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) і описані в неї підходи до:

- заохочення здобувачів освіти до проведення досліджень та оволодіння науково-технічними, інженерними професіями;

- сприяння формуванню актуальних на сучасному ринку праці компетентностей (когнітивні навички; навички опрацювання інформації та аналізу даних; науково-дослідницькі навички; алгоритмічне мислення та цифрова грамотність; креативні якості; навички комунікації тощо);
- реалізації STEM освіти шляхом проведення екскурсій, турнірів, конкурсів, олімпіад та інших науково орієнтованих заходів тощо [1].

Аналіз науково-педагогічних та нормативних джерел (зокрема, Концепції) засвідчив, що упровадження STEM освіти передбачено на всіх рівнях освіти і основна увага освітян, науковців зосереджена на питаннях реалізації напряму STEM у закладах загальної середньої освіти. Проте, спираючись на проведене С. Биченко дослідження [14], цілком погоджуємось з думкою автора, що особливу значущість має саме початковий етап реалізації напряму STEM як ключовий у розвитку стійкого інтересу здобувачів освіти до вивчення предметів природничо-математичного циклу, зацікавленості новими знаннями.

Список використаних джерел

1. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 960-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text>
2. Пікалова В. В. Використання пакету GeoGebra як інструмента реалізації концепції STEM-освіти у процесі підготовки майбутніх учителів математики : дис. ... 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Кривий Ріг. 2021. 266 С.
3. Андрієвська В., Білоусова Л. Концепція BYOD як інструмент реалізації STEAM-освіти. Фізико-математична освіта : науковий журнал. Суми. 2017. Вип. 4 (14). С. 13–17. URL: <http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5960>
4. Поліхун Н., Сліпухіна І., Чернецький І. Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2017 (№ 3).
5. Teaching STEM. URL: <https://teach.com/careers/become-a-teacher/what-can-i-teach/stem/>
6. What Is STEAM Education? URL: <https://www.arduino.cc/education/what-is-steam-education/>

7. STEM та STEAM: науково-практичні тенденції розвитку цифровізації в умовах євроінтеграції : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 4 грудня – 14 січня 2024 року. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2024. 76 с. URL: https://cuesc.org.ua/images/informlist/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20advanced_training_STEM.pdf
8. Шимкова І. В., Цвілик С. Д., Гаркушевський В. С. Модернізація професійної і технологічної підготовки майбутніх педагогів у контексті розвитку STEAM-освіти. 2019. Випуск 1(19). С. 152–159.
9. STREAM Education. URL: <https://www.stream-edu.org/>
10. The Power of STREAM: How Science, Technology, Reading, Engineering, Art, and Math are Revolutionizing Education. URL: <https://littlemonstersuniverse.com/what-is-stream-education-and-why-its-important/>
11. What is STREAM? URL: <https://www.sbsd.k12.ca.us/Page/5305>
12. STREAMS — Science, Technology, Robotics, Engineering, Arts and Mathematics with SCUBA. URL: <https://www.pathwaystoscience.org/%5C/programhub.aspx?sort=HSC-Blkgrlsdive-STREAMS>
13. Now STREAM-ing: A Catholic Interdisciplinary Approach to Learning. URL: <https://www.sadlier.com/religion/blog/how-to-integrate-stream-curriculum-and-stream-learning-into-religious-education>
14. Биченко С. В. Використання елементів STEAM-освіти в початковій школі. Кер.: док. пед. наук, доцент, професор кафедри інформатики В. М. Андрієвська : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2024. 92 с.

THEORETICAL PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION STEM EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL

Romanyuk I., Andriivska V.

Abstract. The article is devoted to highlighting the theoretical foundations of the implementation of STEM education in elementary school. The essence of the STEM concept has been clarified; the specifics of the STEM, STEAM, STREAM directions are revealed. It is shown that the introduction of STEM education is foreseen at all levels of education, but the initial stage of the implementation of the STEM direction is of particular importance as it is key in the development of students' sustained interest in studying subjects of the natural and mathematical cycle.

Keywords: STEM; STEAM; primary school.